

ЗНАЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ КОЛИЧЕСТВ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ РАСТЕНИЯМИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6558010>

Шодиев Д.А

ассистент кафедры Пищевая технология,

Ферганский политехнический институт

Республика Узбекистан, г. Фергана

E-mail: d.shodiyev@ferpi.uz

Аннотация: *В статье описывается миграция микроэлементов в природе, их роль в жизни растений и накопление некоторых микроэлементов.*

Ключевые слова: *Микроэлементы, миграционные процессы, биологическое поглощение, накопление, биосфера, коэффициент поглощения.*

Растения менее чем в два раза крупнее природной среды, согласно периодической таблице Д. И. Менделеева обладает способностью поглощать все перечисленные элементы [1-3]. Но из этих элементов пока только 19 из них имеют большое значение для растений, кроме них элементы признаны незаменимыми. Это углерод, водород, кислород, азот, фосфор, сера, калий, кальций, магний, железо, марганец, медь, цинк, молибден, бор, хлор, натрий, кремний и кобальт.

16 из них относятся к группе минеральных элементов [4-5]. Поскольку углерод, водород и кислород поступает в установку в виде CO_2 , O_2 и H_2O .

Усвоение названных элементов растениями является биологическим. коэффициент поглощения и, прежде всего, биогенные миграционные процессы характеризует. Биогенная миграция означает циркуляцию небольшого биологического вещества. Биоген существует конкретный выбор в процессе миграции. Часто относительно подвижные элементы участвует в абсорбции.

Общее направление - сохранение микроэлементов в биосфере нацелен на стояние [6-11].

Средняя величина коэффициента биологического поглощения для таких растений, как полынь, полынь горькая, тысячелистник, шалфей и др. Fe - 235, Mn - 42, Cu - 9.5, Zn - 26, Co - 0.7, Ni - 2.7, Li - 8, Sr - 215 мг/кг. сформировался.

Полученные данные получены от Перельмана А.И. с серией биологического поглощения, созданного для сравнения, Fe, Li слабы и очень слабы в пустынях пустынной области было обнаружено, что он входит в число элементов, подлежащих поглощению. Mn, Ni средний, Zn сильный, Sr, Так же является одним из умеренно усваиваемых элементов. Мы знаем это элементы накапливаются, когда $A_x > 1$, элементы, когда $A_x < 1$ назван в честь растений.

Если оценивать с этой точки зрения Cu, Zn в растениях в солях собраны, а это значит, что животные, содержащиеся на таких охраняемых территориях, нуждаются в них в той мере, в какой Cu, Zn можно получить из растений, т.е. $A_x \text{ Cu, Zn} > 1$. В остальных элементах $A_x < 1$ так как они получены заводом, не концентрируются [12-15]. Их средний геохимическая формула выглядит так:

Показательно, что максимальное количество Fe в почве составляет 13500-17000 мг/кг, но коэффициент биологического поглощения наименьший, те пустынные растения не собирает Fe.

Меньше всего элементов (в рассоле) Cu, Co, но медь лучше всего концентрируется, т. е. усваивается, а значит, с одной стороны, эти растения можно назвать и халькопиритными растениями [16-19]. Co имеет почти такой же A_x , что и Mn. Но количество Mn в почве в 50-100 раз выше, чем So. При этом следует иметь в виду, что растения имеют, конечно, избирательно-поглощающий характер [20-22].

Если оценивать элементы в почвах, то в солях они следующие: представляет границы. Cu, So недостаточны в нижней критической концентрации образует провинцию [23-26]. Zn соответствует указанной границе, те 27-30 мг/кг в верхних слоях. (критическая концентрация до 30).

Предоставление в умеренных количествах по 30-70 мг/кг. должно быть, таким образом, состояние провинции, в которой также отсутствует Zn берет на себя. Mn также находится в дефицитной провинции, как и Zn.

Критическая концентрация для ср не изучена, его доза составляет 600 мг/кг. быть в курсе если предположить, что нам нужно, то в нашем случае эта цифра меньше 600, а 450 однако около 500 года этот элемент также отсутствует. Дефицит, повышенный микронутриентами провинциях необходимо предотвращать, иначе появление различных эндемических заболеваний возможно.

Например, рахит у человека и переломы костей у животных при приеме пищи с Sr заболевание) происходит. Желудочно-кишечные заболевания, желтуха появляются при приеме пищи с Cu, Mo будет. Mo снова может вызывать подагру и т. д. [6].

Список литературы:

1. Холдаров Д. М., Шодиев Д. А., Райимбердиева Г. Г. Геохимия микроэлементов в элементарных ландшафтах пустынной зоны //Актуальные проблемы современной науки. – 2018. – №. 3. – С. 77-81.
2. Шодиев Д. А., Нажмитдинова Г. К. Пищевые добавки и их значение //Universum: технические науки. – 2021. – №. 10-3 (91). – С. 30-32.
3. Шодиев Д. А. У., Нажмитдинова Г. К. К. А. Специфические аспекты производства продуктов питания //Universum: технические науки. – 2021. – №. 3-2 (84). – С. 91-94.
4. Guljakhon N. THE ROLE OF THE STEVIA PLANT IN THE FOOD INDUSTRY //Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences. – 2021. – С. 334-338.
5. Ergashev A. A., Najmitdinova G. K. Features of differentiated teaching of chemistry //Экономика и социум. – 2020. – №. 12-1. – С. 89-92.
6. Sattarova B., Shodiev D., Haqiqatkhon D. The determination of the composition and structure of ferrocenyl benzoic acids by mass spectrometric and potentiometric methods //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 56-58.
7. Sattarova B., Farangiz I. Effects of ice cream concentration with cocoa on human health //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 01. – С. 86-91.

8. Sattarova B. N., Maxmudova A. A. MEVA-REZAVOR QANDOLAT MAHSULOTLARI //Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects. – 2022. – С. 112-116.
9. Sattarova B., Mokhlaroyim K. Extraction of oil by pressing //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 02. – С. 8-13.
10. Sattarova B., Farangiz I. QUALITY INDICATORS OF FLAVORINGS ADDED TO ICE CREAM //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 02. – С. 20-25.
11. Shodiev D., Haqiqatkhon D., Zulaykho A. Useful properties of the amaranth plant //ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 55-58.
12. Алиева Ф. А. К., Шодиев Д. А. У., Далимова Х. Х. К. УФ-видимый записывающий спектрофотометр уф-2201 спектрофотометр исследование синтетических красителей в безалкогольных напитках //Universum: технические науки. – 2021. – №. 11-3 (92). – С. 66-69.
13. Shodiev D., Hojiali Q. Medicinal properties of amaranth oil in the food industry //Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences. – 2021. – С. 205-208.
14. Шодиев Д. А. У., Расулова У. Н. К. ЗНАЧЕНИЕ АМАРАНТОВОГО МАСЛА В МЕДИЦИНЕ //Universum: технические науки. – 2022. – №. 1-2 (94). – С. 69-72.
15. Kholdarov D. et al. ON GENERAL CHARACTERISTICS AND MECHANICAL COMPOSITION OF SALINE MEADOW SAZ SOILS //Конференции. – 2021.
16. (84)), 91-94. Najmitdinova G. USEFUL PROPERTIES OF NATURAL DRY MILK //International Journal of Advance Scientific Research. – 2022. – Т. 2. – №. 04. – С. 43-50.
17. Саттарова Б. Н., Аскарлов И. Р., Джураев А. М. Некоторые вопросы классификации куриного мяса //Universum: химия и биология. – 2018. – №. 11 (53). – С. 36-38.
18. Саттарова Б. Н. и др. Влияние полученных биостимуляторов на повышение живой массы цыплят //Universum: химия и биология. – 2019. – №. 12 (66).
19. Саттарова Б. Н., Омонов Н. О. Ё., Уринов Х. К. У. Определение антиоксидантов в местном курином мясе на хромато-масс-спектрометре //Universum: технические науки. – 2021. – №. 5-5 (86). – С. 6-8.
20. Sattarova B., Mokhlaroyim K. Extraction of oil by pressing //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 02. – С. 8-13.
21. Sattarova B., Saidmakhammadjon J. FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF VEGETABLE PRODUCTS AND CANNED VEGETABLES //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 02. – С. 14-19.
22. Sattarova B., Alieva F. EQUIPMENT FOR CAPILLARY ELECTROPHORESIS (CEF) FOR THE PRODUCTION OF SOFT DRINKS IN THE FOOD INDUSTRY

CONTROL METHOD USING //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 01. – С. 47-51.

23. Алиева Ф. А. К., Шодиев Д. А. У., Далимова Х. Х. К. УФ-видимый записывающий спектрофотометр уф-2201 спектрофотометр исследование синтетических красителей в безалкогольных напитках //Universum: технические науки. – 2021. – №. 11-3 (92). – С. 66-69.

24. Sattarova B., Xurshid A. METHODS OF CLEANING MICELLES IN THE PRODUCTION OF VEGETABLE OILS //Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences. – 2021. – С. 293-296.

25. Alieva F. SCIENTIFIC FOUNDATION OF PRODUCING TECHNOLOGY OF NON-ALCOHOLIC DRINKS //Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences. – 2021. – С. 330-333.

26. Alieva F., Namunakhon A. CURRENT ISSUES OF PRODUCT CERTIFICATION AT THE INTERNATIONAL LEVEL //Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects. – 2022. – С. 86-90.

